

BANKLARDA NAQD PULSIZ OPERATSIYALAR HISOBINI YURITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ROLI.

Xasanboyev Asadbek Xamidjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17096918>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida naqd pulsiz operatsiyalar hisobini yuritishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati va ularning moliyaviy tizim samaradorligiga ta'siri yoritiladi. Mobil ilovalar, onlayn-banking, QR-to'lovlar, blokcheyn va sun'iy intellekt asosidagi tizimlar orqali naqd pulsiz hisob-kitoblarni takomillashtirish yo'llari tahlil qilinadi. O'zbekiston tijorat banklari, xususan "Ipotekabank" misolida joriy etilayotgan innovatsion texnologiyalar amaliy jihatdan o'rganilib, xalqaro tajribalar bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Maqola banklarda raqamli transformatsiyaning naqd pulsiz hisob yuritishga ta'siri, xavfsizlik masalalari va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlarini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: Naqd pulsiz operatsiyalar, tijorat banklari, raqamli texnologiyalar, onlayn-banking, mobil ilova, QR-to'lovlar, blokcheyn, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, elektron hisob-kitob.

Kirish. So'nggi yillarda moliya bozorida sodir bo'layotgan o'zgarishlar bank faoliyatida yangi tendensiyalarni yuzaga keltirmoqda. Ularning eng muhimlaridan biri – naqd pulsiz operatsiyalarning jadal rivojlanishi va ularni hisobga olish jarayonida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishidir. Bugungi kunda bank xizmatlari nafaqat an'anaviy filiallar orqali, balki mobil ilovalar, onlayn platformalar, QR-to'lov tizimlari hamda xalqaro elektron to'lov vositalari orqali amalga oshirilmogda. Bu jarayon nafaqat moliyaviy xizmatlar sifatini oshirmogda, balki bank tizimi samaradorligini, mijozlar qulayligini va iqtisodiyotda pul oqimlari shaffofligini ta'minlamoqda.

Raqamli texnologiyalar banklarda naqd pulsiz operatsiyalarni hisobga olish jarayonini bir necha yo'nalishda tubdan o'zgartirdi. Birinchidan, mobil banking va onlayn-banking tizimlari orqali mijozlar o'z hisob-kitoblarini istalgan joydan va istalgan vaqtda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Masalan, O'zbekiston tijorat banklari, xususan "Ipotekabank" OTP Group, mobil ilovalar yordamida kredit to'lovlari, kommunal xizmatlar va davlat yig'imlari uchun to'lovlarni soddalashtirdi. Bu esa naqd pulga bo'lgan ehtiyojni kamaytirdi hamda hisob-kitoblarni avtomatlashtirish imkonini berdi.

Ikkinchidan, QR-to'lovlar va NFC texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar soni sezilarli darajada ortmogda. Mazkur texnologiyalar savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida tezkor, xavfsiz va arzon

to'lov mexanizmlarini yaratdi. Bu nafaqat bank operatsiyalarini tezlashtirdi, balki mijozlar uchun ham qulaylik darajasini oshirdi.

Uchinchidan, blokcheyn texnologiyalari xalqaro to'lovlar va banklararo hisob-kitoblarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Blokcheyn orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar shaffoflik, tezkorlik va ishonchlilik bilan ajralib turadi. Shu bois, bir qator yirik banklar, jumladan, O'zbekistondagi tijorat banklari ham xalqaro moliya tizimlariga integratsiya jarayonida ushbu texnologiyadan keng foydalanishni boshlamoqda.

To'rtinchidan, sun'iy intellekt va big data tizimlari banklarda naqd pulsiz operatsiyalarni hisobga olishda xavf va firibgarlikni kamaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Mijozlarning tranzaksiya odatlari tahlil qilinib, shubhali operatsiyalar avtomatik ravishda aniqlanadi. Bu esa hisob-kitob jarayonlarini yanada xavfsiz qilishga xizmat qiladi.

Beshinchidan, raqamli texnologiyalar naqd pulsiz hisob-kitoblar orqali soliq tushumlari va davlat byudjeti daromadlarini oshirish imkonini bermoqda. Chunki elektron tranzaksiyalar shaffof bo'lgani sababli ularni yashirish yoki noqonuniy yo'llar bilan amalga oshirish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi.

Raqamli texnologiyalarning naqd pulsiz operatsiyalar hisobiga joriy etilishi iqtisodiyot uchun ijobiy natijalar bilan bir qatorda ayrim muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Eng avvalo, kiberxavfsizlik masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Internet firibgarligi, fishing hujumlari va turli zararli dasturlar bank tizimlari uchun tahdid tug'dirmoqda. Shu sababli banklar yuqori darajadagi himoya tizimlarini ishlab chiqishi va muntazam ravishda yangilab borishi zarur.

Bundan tashqari, aholining raqamli savodxonligi yetarli darajada bo'lmagani sababli ayrim mijozlar zamonaviy elektron xizmatlardan to'liq foydalana olmayapti. Bu holat bank xizmatlarining hududiy va ijtimoiy qamroviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, banklar tomonidan aholining moliyaviy va raqamli madaniyatini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar amalga oshirilishi muhimdir.

Shuningdek, ayrim hududlarda internet infratuzilmasining sustligi ham muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli xizmatlardan foydalanish uchun barqaror internet aloqasi zarur bo'lgani sababli, banklarning faoliyati telekommunikatsiya tarmoqlarining rivojlanishiga bevosita bog'liqdir.

Xulosa. Banklarda naqd pulsiz operatsiyalar hisobini yuritishda raqamli texnologiyalar muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Ular hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtirish, tranzaksiyalarni tezlashtirish, xavfsizlikni ta'minlash va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida kiberxavfsizlikni mustahkamlash, raqamli savodxonlikni oshirish va internet infratuzilmasini rivojlantirish dolzarb vazifalar sifatida qolmoqda. Kelgusida, O'zbekiston tijorat banklari, jumladan, "Ipotekabank" OTP Group raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali naqd pulsiz hisob-kitob tizimini yanada samarali qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish va iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gorshkov, V. (2022). Cashless Payment in Emerging Markets: The Case of Russia. ScienceDirect.
2. Korobeynikova, O. (2020). The state of the Russian payment market: digitalization and the impact of COVID-19. E3S Web of Conferences.
3. Krivosheya, E. (2020). The role of financial innovations in consumer behavior in the Russian retail payments market. Technological Forecasting and Social Change, 161.
4. Ghosh, P., Vallee, B. & Zeng, Y. (2021). FinTech Lending and Cashless Payments. Wharton / Indian Institute of Management Working Paper.
5. Valiyev, J. & Kotane, I. (2024). Enhancing the Payment System in Uzbekistan. Journal of Regional Economic and Social Development, 16.
6. Karimov, A. (2023). The Evolution of Digital Banking in Uzbekistan: Trends and Challenges. Excellencia – International Multidisciplinary Journal of Education.
7. Akhmedov, D. & Rakhimova, N. (2024). Application of Digital Technologies in the Banking System of the Republic of Uzbekistan. ACM Proceedings.
8. Shashkova, A.V. (2020). FinTech & New Digital Instruments: Post-Crisis Trends. Digital Law Journal.
9. Korobeynikova, O. (2021). Digital adaptation of the Russian payment services market. SHS Web of Conferences.
10. Tursunov, B. (2023). Prospects of Payment Ecosystem Formation in Uzbekistan. Asian Journal of Public Diplomacy and International Studies.
11. Beknazarova, M. (2024). The Impact of FinTech on Commercial Banks in Uzbekistan. Science and Research Journal.
12. Ismoilov, U. (2024). Analysis of Factors Affecting Remote Banking Services in the Process of Bank Transformation in Uzbekistan. Research Journal of Finance and Accounting.
13. Kostin, K.B., Müller, T. & Ivanova, S. (2022). Comparing the Situation of FinTech Start-Ups in Russia and Germany. Economics (MDPI), 10(2).